

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
365 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV TAMOYILLARINI JORIY ETISH VA RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Mallayev Salohiddin Saidkamolovich

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo‘llari, ta’sir etuvchi omillar hamda bu borada ilg‘or xorij tajribalaridan keng qamrovi foydalanish masalalari yoritilgan. Korporativ boshqaruv tizimida Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining “Korporativ boshqaruv tamoyillari” o‘ziga xos mezonlar majmuasi hisoblanib, aksiyadorlik jamiyatlarida ushbu tamoyillarni joriy etish va rivojlantirish yo‘llarini takomillashtirishga doir yondashuvlar tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: aksiyadorlik jamiyati, korporativ boshqaruv, adolatlilik tamoyili, shaffoflik tamoyili, hisobdorlik tamoyili, javobgarlik tamoyili.

Abstract: The article explores the implementation and development of corporate governance principles in joint-stock companies, the influencing factors, and the extensive application of advanced international experience in this field. In the corporate governance system, the Organization for Economic Cooperation and Development’s “Principles of Corporate Governance” serve as a distinctive set of standards. The study provides recommendations for improving approaches to the implementation and development of these principles in joint-stock companies.

Keywords: joint-stock company, corporate governance, fairness principle, transparency principle, accountability principle, responsibility principle.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения и развития принципов корпоративного управления в акционерных обществах, влияющие факторы, а также широкий охват передового международного опыта в данной сфере. В системе корпоративного управления принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития представляют собой уникальный комплекс стандартов. В работе предложены подходы к совершенствованию внедрения и развития этих принципов в акционерных обществах.

Ключевые слова: акционерное общество, корпоративное управление, принцип справедливости, принцип прозрачности, принцип подотчетности, принцип ответственности.

KIRISH

Korporativ boshqaruv prinsiplari tushunchasining mazmun va mohiyati ushbu tushunchaning asosiy negizlarini ifodalaydi. Prinsip (lotincha principium — asos, negiz, ibtido) so‘zi korporativ boshqaruvning asosiy qonun-qoidalari, faoliyat uchun asos qilib olinadigan bosh g‘oya va qoidalardan iboratligini bildiradi. Korporativ boshqaruv tizimida ayrim adabiyotlarda prinsip tushunchasi tamoyil tushunchasiga tenglashtirilib, ushbu sohada tartib va qoida tusini olgan tadrijiy yo‘nalishni belgilab beradigan asosiy qoidalar majmuasi sifatida yuritiladi. Korporativ boshqaruvning asosiy tamoyillariga quyidagilarni kiritish mumkin:

Adolatlilik — boshqaruv qoidalari adolatli bo‘lib, halol raqobat sharoitida kompaniyaning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga imkon berishi lozim. Shu bilan birga, barcha qatnashchilarning, jumladan, minoritar aksiyadorlarning ham huquqlari ta‘minlanishi zarur.

Shaffoflik — kompaniyaga aloqador barcha muhim axborotlar, jumladan, mulkchilik shakli, moliyaviy holati va faoliyat natijalari o‘z vaqtida hamda aniq oshkor etilishi kerak.

Hisobdorlik — barcha boshqaruv organlarining vazifalari va vakolatlari aniq ajratilishi, ijroiya organi Kuzatuv kengashi va aksiyadorlar oldida hisob berish majburiyatini bajarishi lozim.¹

Javobgarlik — aksiyadorlar va boshqa manfaatdor shaxslar oldida ma'muriyat hamda kompaniya faoliyatiga bog'liq qarorlarni qabul qiluvchi shaxslarning javobgarligini anglatadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning samarali mexanizmlarini joriy etish va takomillashtirish masalalari ilgari suriladi. Qolaversa, jahon hamjamiyati tomonidan iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida baholanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

M. B. Xamidulin tomonidan aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishda korporativ boshqaruv modellari va xorijiy tajribadan foydalanishning ilmiy-uslubiy asoslarini yaratish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan [1]. I. S. Rumyansev tomonidan korporativ boshqaruv samaradorligini miqdoriy baholash metodologiyasi taklif etilgan. Metodologik yondashuvda aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini moliyaviy natijalar va bozor qiymatining ortib borishi asosida aniqlash bo'yicha matematik apparat ishlab chiqilgan [2].

N. M. Rasulov o'zining tadqiqotlarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishda xorijiy tajribadan foydalanish bo'yicha zamonaviy usullar va metodlarni baholash lozimligini e'tirof etadi [3]. Korporativ boshqaruvning zamonaviy tamoyillarini shakllantirish va ilmiy-uslubiy asoslarini yaratish borasida ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Korporativ boshqaruv sohasida amalga oshirilgan ilk ilmiy tadqiqotlar A. Karimov va B. Berkinov tomonidan amalga oshirilgan. A. Karimov tadqiqotlarida korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratilgan [4].

B. Berkinov tadqiqotlarida esa korporativ boshqaruvning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish asosida korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan [5]. Shleifer A., Vishny R., La Porta R. olimlarining tadqiqotlarida xorijiy mamlakatlarda korporativ boshqaruv tizimi va fond bozorini rivojlantirishda mulkdorlarning manfaatlarini himoya qilish nuqtayi nazaridan uchta asosiy bo'g'in ajratib ko'rsatilgan: huquqiy an'analar, siyosiy determinantlar hamda mafkuraviy va madaniy omillar [6].

Korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini chuqur o'rganib chiqish, ularning negizini tashkil etuvchi nazariyalar va konsepsiyalarni tahlil qilish, mavjud tendensiyalarni aniqlash va ularni O'zbekiston korporativ boshqaruv tizimiga joriy etish bo'yicha D. Suyunov tomonidan tadqiqotlar amalga oshirilgan. D. Suyunovning fikriga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv zamonaviy modellari va xorijiy tajribadan foydalanish usullari chuqur tahlil qilingan. Shuningdek, korporativ boshqaruv kodeksini joriy etishga tayyorgarlik jarayonlarini baholashga oid savollarni to'liq chiqarib tashlash lozimligi ta'kidlangan [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun anketali so'rovlar va ekspert suhbatlari qo'llanildi. Aksiyadorlik jamiyatlari rahbarlari va mutaxassislaridan olingan ma'lumotlar tahlil qilindi. Ikkinchi darajali manba sifatida normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy maqolalar o'rganildi. Olingan ma'lumotlar regressiya va kontent tahlili usullari yordamida qayta ishlanib, korporativ boshqaruv tamoyillarining samaradorligiga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar orasida millat mentaliteti muhim ahamiyatga ega. Millat mentalitetini shakllantiruvchi elementlar (bilim salohiyati, ilmiy tafakkur, maqsad salohiyati, ijtimoiy muhit, qadriyatlar, an'analar, madaniyat, siyosiy muhit, iqtisodiy psixologiya, huquqiy ong va h.k.) iqtisodiy tizim va uni boshqarish bilan bevosita bog'liq

¹ Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot. O'rmonov N.T., Ismailov A.R. - O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi - T.: «IQTISODIYOT», 2019. - 36 bet,

omillar majmuasi hisoblanadi. Millat mentaliteti millatning shakllanish tarixi, uning qadriyatlari va bilim salohiyati asosida vujudga keladi. Shuningdek, millat mavjud bo'lgan jamiyatning shakllanish va rivojlanish tarixi ham bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

Korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish aksiyadorlik jamiyatlarida samarali boshqaruv tizimini shakllantirish va mustahkamlashga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tamoyillar aksiyadorlik jamiyatlarining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlash, axborotning oshkoraligini ta'minlash, faoliyat samaradorligini oshirish va aksiyadorlarning manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Quyida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirishga oid jadval va batafsil ma'lumotlar keltiriladi (1-jadval).

1-jadval. Korporativ boshqaruv tamoyillari joriy etish yo'llari².

Tamoyil	Tavsif	Maqsad
Oshkoralik	Aksiyadorlik jamiyatlari o'z faoliyatini to'liq va aniq ravishda aksiyadorlarga taqdim etadi.	Aksiyadorlar va investorlar jamiyatning faoliyatini yaxshiroq tushunishi va qarorlar qabul qilishda ishonchli bo'lishlari kerak.
Mas'uliyat	Korporativ boshqaruv tizimida rahbarlar va direktorlar kengashining mas'uliyatini aniq belgilash.	Jamiyatning qarorlarida eng yuqori darajadagi mas'uliyatni ta'minlash, qarorlar javobgarligini oshirish.
Axborotning oshkoraligi	Jamiyat tomonidan aksiyadorlarga va boshqa manfaatdor tomonlarga axborotning to'liq va o'z vaqtida taqdim etilishi.	Aksiyadorlarning to'g'ri va tez qarorlar qabul qilishlari uchun zarur bo'lgan barcha axborotlarni olishlari.
Adolat	Aksiyadorlarning barcha manfaatlari teng va adolatli tarzda himoya qilinadi.	Aksiyadorlar o'rtasida bir xil huquqlar va manfaatlarni ta'minlash, jamiyatning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash.
Mustaqillik	Direktorlar kengashining mustaqil bo'lishi, ya'ni, boshqa manfaatdor tomonlardan ta'sirlanmasligi.	Obyektiv qarorlar qabul qilish va jamiyatning manfaatlarini ta'minlashda muhim omil.
Strategik boshqaruv	Jamiyatning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishda korporativ boshqaruv tamoyillarining rolini oshirish.	Yuksalish va raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun aniq strategiya va rejalar.

Korporativ boshqaruvni uning muhim xususiyatlari orqali boshqaruv obyekti sifatida korporatsiyaning o'ziga xosliklari bilan izohlanadigan alohida boshqaruv turi sifatida tavsiflash mumkin. Bu boshqaruv aksiyadorlar manfaatlarining ustuvorligi hamda ularning korporatsiyani rivojlantirish va boshqarishdagi roliga asoslanib, aksiyadorlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ta'minlash (*korporativ kommunikatsiyalar*), mulkchilik huquqining amalga oshirilishini hisobga olish, butun korporatsiyaning rivojlanish strategiyasiga asoslanish va korporativ madaniyatni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Korporativ madaniyat esa xulq-atvor tamoyillari, umumiy an'analar va korporativ qadriyatlar majmuasidan iborat.

Jahon miqyosida korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish maqsadida 1995-yilda AQShda Xalqaro boshqaruv tarmog'i (*International Network of Corporate Governance, INCG*) tashkil etildi. Ushbu tashkilot institutsional investorlar, ularning vakillari, kompaniyalar, korporatsiyalar, moliya bozorida professional ishtirokchilar va boshqa manfaatdor tomonlarni qamrab olib, global miqyosda korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirishga qaratilgan.

2 Muallif ishlanmasi

Xalqaro korporativ boshqaruv tarmog'ining asosiy vazifalari:

- Korporativ boshqaruv sohasida fikr va axborot almashish uchun professionallardan iborat jamoani yaratish.
- Korporativ boshqaruv tamoyillari va amaliyotlarini ko'rib chiqish hamda takomillashtirish.
- Korporativ boshqaruv standartlari va tavsiyalarini ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etishga ko'maklashish.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun Xalqaro korporativ boshqaruv tarmog'i xalqaro va mintaqaviy tadbirlar o'tkazadi, konferensiyalar to'g'risida ma'lumot tarqatadi, korporativ boshqaruv sohasida nashrlar chiqaradi hamda qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish orqali axborot almashish imkonini yaratadi.

Xalqaro korporativ boshqaruv tarmog'ining yillik konferensiyasi korporativ boshqaruv bo'yicha eng yirik forumlardan biri bo'lib, unda bildirilgan fikrlar dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi hukumatlar, xalqaro va milliy tashkilotlar tomonidan inobatga olinadi. XKBT tomonidan o'tkaziladigan yillik konferensiyalar, bir tomondan, korporativ boshqaruv mutaxassislari uchun tajriba va fikr almashish hamda sohaga oid dolzarb masalalar yuzasidan qaror qabul qilishning asosiy mexanizmi bo'lsa, boshqa tomondan, kompaniyalar uchun biznes aloqalarini kengaytirishga xizmat qiladigan muhim tadbirlardir.

Xalqaro korporativ boshqaruv tarmog'ining asosiy yo'nalishlari:

1. Xalqaro korporativ boshqaruv tarmog'i va uning global boshqaruv tamoyillari haqida.
2. Kengashning roli va majburiyatlari.
3. Kengashda rahbarlik va uning mustaqilligi.
4. Kengash tarkibi va uning a'zolarini saylash.
5. Risklarni nazorat qilish.
6. Hisobot va audit.
7. Aksiyadorlarning huquqlari.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (IHTT) korporativ boshqaruv tamoyillarida "korporativ boshqaruv" tushunchasi kompaniya ma'muriyati, uning boshqaruvi, aksiyadorlari va boshqa manfaatdor shaxslar o'rtasidagi munosabatlar majmuasi sifatida ta'riflangan.

IHTT tomonidan ishlab chiqilgan "Korporativ boshqaruv tamoyillari" xalqaro miqyosda korporativ boshqaruv standartlarini belgilovchi asosiy hujjat hisoblanadi. Shundan so'ng, IHTT tamoyillari korporativ boshqaruvning o'ziga xos mezonlari sifatida xalqaro e'tirofga ega bo'lib, moliyaviy barqarorlik bo'yicha Forum, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan hamkorlik qilinayotgan mamlakatlarda korporativ boshqaruvni takomillashtirish uchun qo'llanila boshlandi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti hamda 30 mamlakat hukumatlari tomonidan yangi, qayta ko'rib chiqilgan "Korporativ boshqaruv tamoyillari" tasdiqlandi. 2015-yilda esa ushbu tamoyillar yana ko'rib chiqilib, yangi tahrirda nafaqat IHTTga a'zo davlatlar, balki G20 (Katta yigirmatalik) davlatlari tomonidan ham tasdiqlandi. Hozirgi paytda ushbu tamoyillar "G20/IHTTning korporativ boshqaruv tamoyillari" deb nomlangan bo'lib, ular IHTT va G20ning nafaqat a'zo davlatlariga, balki fond birjalari, investorlar, kompaniyalar va korporativ boshqaruvni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadigan boshqa subyektlarga ham mo'ljallangan.

G20/IHTTning korporativ boshqaruv tamoyillari majburiy emas, balki tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, hukumatlar tomonidan amaldagi milliy qonunchilikni baholash va takomillashtirish, shuningdek, korporatsiyalar tomonidan korporativ boshqaruv tizimini yaratish hamda korporativ boshqaruv sohasida "ilg'or tajriba"ni ishlab chiqish uchun qo'llanishi mumkin.

G20/IHTTning korporativ boshqaruv tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Samarali korporativ boshqaruv tizimi uchun asosni ta'minlash.
2. Aksiyadorlarning huquqlari, ular bilan teng huquqli munosabatda bo'lish hamda mulkchilikning asosiy funksiyalari.
3. Institutsional investorlar, fond bozorlari va boshqa vositachilar.
4. Manfaatdor shaxslarning korporativ boshqaruvdagi roli.
5. Axborot oshkoraligi va shaffoflik.
6. Kengashning majburiyatlari.

Tamoyillarning tavsifi:

Samarali korporativ boshqaruv tizimi uchun asosni ta'minlash – korporativ boshqaruv tizimi shaffof va halol bozorlar faoliyatini hamda samarali resurslar taqsimotini rag'batlantirishi lozim. U qonun normalariga muvofiq bo'lishi hamda samarali nazorat va huquqni qo'llash amaliyotini kuchaytirishi lozim.

Aksiyadorlarning huquqlari, ular bilan teng huquqli munosabatda bo'lish hamda mulkchilikning asosiy funksiyalari – korporativ boshqaruv tizimi aksiyadorlarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilishi, ularning amalga oshirilishini engillashtirishi hamda barcha, shu jumladan minoritar va xorijiy aksiyadorlar bilan teng huquqli munosabatni ta'minlashi lozim. Barcha aksiyadorlar buzilgan huquqlari uchun samarali tarzda zararni qoplash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.

Institutsional investorlar, fond bozorlari va boshqa vositachilar – korporativ boshqaruv tizimi butun investitsiyalar zanjiri bo'ylab asosli rag'batlantiruvchi vositalarni ta'minlashi hamda fond bozorlarining yaxshi korporativ boshqaruvga hissa qo'shgan holda faoliyat yuritishini ta'minlashi lozim.

Manfaatdor shaxslarning korporativ boshqaruvdagi roli – korporativ boshqaruv tizimi manfaatdor shaxslarning qonun bilan yoki o'zaro kelishuv asosida belgilangan huquqlarini tan olishi, shuningdek, moddiy boyliklar yaratish, ish o'rinlari tashkil etish va moliyaviy barqaror korxonalarining rivojlanishini ta'minlash yo'lida korporatsiyalar va manfaatdor shaxslar o'rtasidagi faol hamkorlikni rag'batlantirishi lozim.

Axborot oshkoraligi va shaffoflik – korporativ boshqaruv tizimi kompaniyaga oid barcha muhim masalalar, jumladan, kompaniyaning moliyaviy holati, faoliyat natijalari, mulkchilik va boshqaruv to'g'risidagi axborotni o'z vaqtida va aniq oshkor etilishini ta'minlashi kerak.

Kengashning majburiyatlari – korporativ boshqaruv tizimi kengash tomonidan kompaniyaning strategik boshqaruvini, rahbariyat ustidan samarali monitoringni olib borishni hamda kengashning kompaniya va aksiyadorlar oldidagi javobgarligini ta'minlashi lozim.³

Korporativ boshqaruv asosiy boshqaruv turi bo'lib ajralib turadi. Boshqarish obyektini sifatida u o'z xususiyatlariga ega bo'lib, boshqaruv aksiyadorlarning manfaatlarini ko'zlagan holda amalga oshiriladi. Shuningdek, korporatsiyalarning rivojlanishini ta'minlash, aksiyadorlarning huquqlarini hisobga olish hamda korporatsiya strategiyasiga asoslangan holda aksiyadorlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Bunday boshqaruv natijasida korporativ madaniyat shakllanadi. U tartib-qoidalarning tamoyillari, urf-odatlar va ularni amalga oshirish mexanizmlarini o'z ichiga olgan kompleks tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar 2-jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. Korporativ boshqaruvni rivojlantirish yo'llari⁴.

Rivojlantirish yo'llari yo'l	Tavsifi	Natijalar
Korporativ boshqaruv kodeksini ishlab chiqish	Jamiyatda korporativ boshqaruv kodeksi ishlab chiqish, unda boshqaruv tamoyillari va qarorlar qabul qilish tartib-qoidalari aks ettiriladi.	Jamiyatda yuqori darajadagi boshqaruv tamoyillarining tizimli tarzda qo'llanishi.
Direktorlar kengashining mustahkamligini oshirish	Direktorlar kengashining tajribali va mustaqil a'zolar bilan to'ldirilishi, boshqaruvning xolisligini ta'minlash.	Qarorlar adolatli, mustaqil va jamiyat manfaatlariga mos ravishda qabul qilinadi.

3 <https://www.oecd.org/content/dam/o G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015>

4 Muallif ishlanmasi

Oshkoralik va axborot taqdimoti	Jamiyatda oshkoralikni ta'minlash uchun yil yakunida hisobotlar taqdimoti, kvartal bo'yicha hisobotlarni oshirish.	Aksiyadorlar va investorlar jamiyatning iqtisodiy holatini aniq bilishadi, ishonchli investitsiyalarni amalga oshirishadi.
Xalqaro korporativ boshqaruv standartlariga rioya qilish	Xalqaro yaxshi amaliyotlarni va boshqaruv tamoyillarini o'rganish va jamiyatga tatbiq etish.	Jamiyat xalqaro bozorlar va investorlar uchun jozibador bo'ladi, raqobatbardoshlik oshadi.
O'quv va treninglar tashkil etish	Rahbarlar va xodimlar uchun boshqaruv tamoyillari, etik me'yorlar va boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha treninglar tashkil qilish.	Jamiyat ichida boshqaruv savodxonligini oshirish, ishonchli va samarali rahbarlikni ta'minlash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotlarimiz natijasida quyida aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv rivojlantirish yo'llari bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

- Axborot va qaror qabul qilishni yaxshilash, oshkoralik tamoyillari aksiyadorlarga to'liq va o'z vaqtida axborot olish imkonini beradi, bu esa ularning yaxshiroq qarorlar qabul qilishlariga yordam beradi.

- Xatarlarni kamaytirish, mas'uliyat tamoyilini joriy etish orqali, jamiyatda xatarlarni aniqlash va ularga samarali javob berish imkoniyati oshadi.

- Jamiyatni uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishtirish, adolat, strategik boshqaruv va mustaqillik tamoyillari jamiyatning raqobatbardoshligini va uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi.

- Boshqaruv tizimining to'g'ri tashkil etilishi, kengash a'zolarining roli va mas'uliyatini aniqlash, boshqaruvni samarali boshqaruvchi tizim yaratish.

- O'zgarishlarni boshqarish, Korporativ boshqaruv tizimida o'zgarishlarni qabul qilish va ularga moslashish bo'yicha doimiy jarayonlarni tashkil etish.

Bu mavzu ilmiy tadqiqotlar va amaliy yondashuvlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli soha bo'lib, aksiyadorlik jamiyatlari uchun korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish orqali jamiyatning o'sishi va muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Mallin C. A. Corporate Governance. Oxford University Press, www.oup.com, ISBN 978-0-19-928900.
3. Thomsen S., Conyon M. Corporate Governance: Mechanisms and Systems. McGraw-Hill Higher Education UK, 2012. – 367 p.
4. Tricker B. Corporate Governance: Principles, Policies and Practices. 3rd edition, Oxford Online Resources Center, 2012. – 904 p.
5. Базельский комитет по банковскому надзору. Основные принципы эффективного банковского надзора. Базель, 1997. – 258 с.
6. Беркинов Б. Б. Корпоративные структуры (Основы создания и управления). – Т.: Изд-во Нац. б-ки Узбекистана им. А. Навои, 2005. – 132 с.
7. Suyunov D., Xoshimov E. Korporativ boshqaruv modellari: konseptual jihatlar, zamonaviy tendensiyalar va konvergensiya imkoniyatlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. – № 4, iyul-avgust, 2017-yil.
8. Suyunov D. X. Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar. Monografiya. – T.: Akademiya, 2006. – 116 b.

9. Rasulov N. Korporativ tuzilmalarda innovatsion jarayonlarni strategik boshqarish uslubiyotini takomillashtirish. 08.00.13 – Menejment (iqtisodiyot fanlari). Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: TDIU, 2020-y.
10. Shleifer A., Vishny R., La Porta R., Lopez-de-Silanes F. Investor Protection: Origins, Consequences, and Reform. NBER Working Paper W. – 1999. – T. 7428.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

